

Fomentando o Desenvolvimento de Habilidades Sociais e Investigativas em um Clube de Ciências

Tatianne Feitosa Soares

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
tatiannefsoares@gmail.com

Deyse Danielle Souza da Costa

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
deysecosta@ufpa.br

Breno Dias Rodrigues

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
brenodiasrodrigues91@gmail.com

João Manoel Silva Malheiro

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
joomalheiro@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Este trabalho buscou investigar o impacto do envolvimento em um clube de ciências no desenvolvimento de habilidades sociais e investigativas de alunos clubistas do ensino fundamental. A pesquisa examinou o estado dessas habilidades observadas em atividades experimentais no clube, descrevendo como a participação nessas propostas didáticas podem influenciar o desenvolvimento das competências científicas, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a criatividade, e no desenvolvimento de competências e habilidades sociais, como o aprendizado colaborativo, compartilhamento de ideias e resolução de conflitos.

Para isso, além de examinarmos alguns estudos sobre a temática, realizamos análise em uma atividade experimental realizada no Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam W. P. Diniz, localizado na cidade de Belém-Pará (parceria UFPA/UEPA), a fim de averiguar como essas habilidades são exploradas e percebidas.

Pautado nos preceitos do Ensino por Investigação, em que, no processo de ensino, são criadas condições para os alunos pensarem, falarem, argumentarem e construir seu próprio conhecimento (Carvalho, 2018), o Clube de Ciências possibilita uma aproximação entre os conhecimentos científicos e tecnológicos com os problemas e as necessidades da vida diária. Além da aquisição de novas habilidades científicas, as atividades no clube também promovem a interação em vários momentos das dinâmicas desenvolvidas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um ambiente de discussão, interação e novas descobertas, que difere em vários sentidos do rigor da sala de aula tradicional, assim é um clube de ciências, que apresenta aos estudantes a possibilidade de uma formação humana mais global, não somente baseada em experiências pragmáticas ou tecnicistas, mas a uma realidade repleta de questionamentos e outras opções (Silva, et al., 2008).

Aplicando a abordagem da Sequência de Ensino Investigativa (SEI) proposta Carvalho et al. (2009), o Clube de Ciência Prof. Dr. Cristovam Diniz busca centrar a aprendizagem através

da investigação (Malheiro, 2016). Nesse enfoque, os alunos assumem o papel de investigadores, sendo encorajados a formular perguntas, explorar tópicos de maneira ativa e colaborativa, coletar e analisar dados para tirar conclusões (Carvalho et al., 2009). Seu objetivo principal é tornar o processo de ensino mais significativo e envolvente, estimulando a curiosidade e a autonomia dos participantes.

Incluindo etapas como a problematização, coleta e análise de dados, os estudantes são incentivados a formular suas próprias hipóteses relacionadas ao tema, estimulando a curiosidade e o pensamento crítico (Sasseron & Machado, 2017).

Tais tarefas proporcionam muito mais que o contato com conhecimentos científicos, elas aproximam a realidade com a teoria, mexem com a imaginação e provocam inquietações em busca de respostas. Ohlsson (1992), evidencia a necessidade de que os alunos consigam não apenas aprender o conteúdo de ciências, mas que também saibam dar-lhe significado. Para isso, faz-se necessário um ensino que ofereça aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades cognitivas que lhes permitam articular o conhecimento teórico com a realidade vivida e os fenômenos nela observados (Ohlsson, 1992).

Todo esse arcabouço de experiências transformam os pequenos aprendizes em pequenos cientistas, desenvolvendo neles competências e habilidades investigativas e competências e habilidades para além da Ciência.

As dinâmicas realizadas no Clube de Ciências também podem favorecer o aperfeiçoamento das habilidades sociais. Del Prette e Del Prette (1999) definem essas habilidades como respostas comportamentais que devem ser aprendidas pelo indivíduo, possibilitando o agir de maneira adequada e coerente diante de diferentes situações. As habilidades sociais referem-se à capacidade de articular pensamentos, sentimentos e ações em função de consequências positivas para si e para os outros (Del Prette & Del Prette, 2005).

Considerando a SEI proposta por Carvalho et al. (2009), a qual fundamental os experimentos didáticos investigativos realizados no Clube de Ciências, apresentamos na Tabela 1 algumas etapas que corroboram para aquisição e desenvolvimento de habilidades investigativas nos alunos clubistas, bem como de habilidades sociais:

Estapas da SEI	Habilidade investigativa	Habilidade social
Proposição do problema	X	
Formação de pequenos grupos de alunos		X
Busca coletiva para solucionar o problema	X	X
Sistematização coletiva dos conhecimentos	X	X
Escrever e desenhar	X	

Tabela 1 – Habilidades desenvolvidas pela SEI

Notamos que o objetivo das atividades relacionadas ao conhecimento científico é incentivar os alunos a resolverem os problemas e questões, agindo e refletindo sobre os objetos oferecidos, mas também que esses conhecimentos os levem a aprender uns com os outros em um processo de compartilhamento de ideias e colaboração pela busca de soluções (Carvalho et al., 2009).

Assim, tal como o desenvolvimento das habilidades investigativas nas crianças e adolescentes, as atividades no Clube de Ciências podem colaborar para o desenvolvimento social, uma vez que incentiva a comunicação, colaboração, empatia e resolução de conflitos (Del Prette & Del Prette, 2009). Isso é essencial para interações saudáveis na vida cotidiana, pois estabelece novas redes de contato com outros, contribuindo para o aprimoramento das estruturas mentais

dos sujeitos participantes, incrementando e construindo novos conceitos (Vygotsky, 2001).

METODOLOGIA

Em experimento realizado no Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam W. P. Diniz, os alunos clubistas foram submetidos à seguinte questão problema: “É possível retirar água da garrafa sem girá-la, sem virá-la?” Trabalhando questões voltadas a noções de pressão atmosférica e física dos fluidos, os estudantes se organizaram em pequenos grupos de até seis participantes e receberam dos professores-monitores do Clube o material de apoio para a etapa da resolução do problema. Os materiais utilizados e etapas do experimento estão descritas na Tabela 2:

Materiais Necessários	1. Garrafas PET com tampa; 2. Tesouras; 3. Balões; 4. Copos de plástico; 4. Água.
Etapas do experimento “O problema da Garrafa”	
Etapa 1. Proposição do problema	É possível retirar água da garrafa sem girá-la, sem virá-la?
Etapa 2. Formação de pequenos grupos de alunos	Os clubistas formaram grupos de até 6 pessoas.
Etapa 3. Busca coletiva para solucionar o problema	Com os materiais distribuídos, os alunos foram incentivados a criar hipóteses, testá-las e discuti-las.
Etapa 4. Sistematização coletiva dos conhecimentos	Os grupos pequenos foram desfeitos e os alunos compartilharam suas descobertas e conclusões, mediados pelas perguntas dos professores-monitores.
Etapa 5. Escrever e desenhar	Os professores-monitores solicitaram que os alunos expressassem por meio de ilustrações aquilo que compreenderam do experimento.

Tabela 2 – Materiais e etapas do experimento “O problema da Garrafa”

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de determinar se o experimento foi compreendido e se a socialização e interação dos alunos foram adequadas para a obtenção do resultado, observou-se o desenvolvimento da atividade e percebeu-se que:

1. Após diversas tentativas, os alunos foram capazes de retirar água da garrafa sem virá-la, conforme o objetivo da atividade.
2. Princípios importantes da física dos fluidos e da pressão atmosférica foram demonstrados com sucesso no experimento.
3. Alguns grupos chegaram à conclusão mais rapidamente que outros.
4. Os alunos se comunicaram em seus grupos durante a atividade. Isso incluiu adiscussão de ideias e outras possibilidades que foram testadas.
5. Os alunos comemoraram em seus grupos a resolução do problema, conquistada coletivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou investigar o impacto do envolvimento em um clube de ciências no desenvolvimento de habilidades sociais e investigativas em crianças e adolescentes do Clube de Ciência Prof. Dr. Cristovam W. P. Diniz. Ao longo da execução da atividade experimental realizada, várias conclusões significativas foram tiradas.

Habilidades investigativas foram exploradas na formulação de hipóteses, testagens por meio da

manipulação dos materiais, reflexões e avaliação do entendimento, por meio da etapa “escrevendo e desenhando”.

Este experimento também ressaltou a importância da colaboração e da interação entre os alunos. O trabalho em grupo desempenhou um papel fundamental no sucesso da atividade, promovendo a discussão de ideias, a resolução de problemas em conjunto e o desenvolvimento de habilidades sociais, que são essenciais no processo educacional.

Inferese-se que, a atividade realizada no Clube não apenas atingiu seu objetivo de ensinar princípios científicos por meio da experimentação didática, como evidenciou a importância da colaboração e interação entre os alunos, promovendo o desenvolvimento de habilidades interpessoais valiosas para sua educação contínua e futuras carreiras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Carvalho, A. M. P. de. (2018). Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação. *Revista Brasileira De Pesquisa Em Educação Em Ciências*, 18, 3, 765–794. <https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2018183765>
- Carvalho, A. M. P.; Vannucchi, A. I.; Barros, M. A.; Gonçalves, M. E. R.; Rey, R. C. *Ciências no ensino fundamental: O conhecimento físico*. São Paulo: Scipione, 2009.
- Del Prette, Z. A. P & DEL PRETTE, A. (1999). *Psicologia das habilidades sociais: terapia e educação*. Petrópolis: Vozes.
- Del Prette, Z. A. P & DEL PRETTE, A. (2005). *Psicologia das habilidades sociais na infância: teoria e prática*. Petrópolis: Vozes.
- Malheiro, J. M. S. (2016). Atividades experimentais no ensino de ciências: limites e possibilidades. *ACTIO*, Curitiba, 1, 1, 108-127.
- Vygotsky, L. S. (2001). *A construção do pensamento e da linguagem*. São Paulo, SP: Martins Fontes
- Sasseron, L. H. Machado, V. F. (2017). *Alfabetização científica na prática: inovando a forma de ensinar Física*. 1ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física.
- Silva, J. B.; et al. (2008). Projeto criação Clubes de Ciências. *Revista Conexão UEPG*, Ponta Grossa, 4, 1. Disponível em: <https://revistas2.uepg.br/index.php/conexao/article/view/3811>. Acesso em: 16 out. 2023.
- Ohlsson, S. (1992). *The Cognitive Skill of Theory Articulation: a neglected aspect of Science Education? Science Education*. Acesso em 16 out., 2023, <http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00572838#page-1>.